

MODELOVANJE NAPONSKO- REAKTIVNIH KARAKTERISTIKA ELEKTROENERGETSKE MREŽE ZA POTREBE TESTIRANJA I UPRAVLJANJA U REALNOM VREMENU

Jasna Dragosavac, Žarko Janda
Centar za automatiku i regulaciju
Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
Beograd, Srbija

Sadržaj: U radu je prikazan postupak modelovanja elemenata elektroenergetskog sistema (EES) prilagođenog za simulacije naponskih prilika i tokova reaktivne snage i njegova upotreba. Cilj razvoja ovog modela je da se postigne razuman kompromis između složenosti modela elemenata EES sa jedne strane i postignute preciznosti proračuna i tokova snaga i napona i brzine proračuna sa druge. Pri proračunima tokova reaktivnih snaga uzimaju u obzir korekcije zbog tokova aktivnih snaga kroz grane kola. Tako dobijene vrednosti su dovoljno tačne (greška manje od 1%) u slučajevima kada je ugao napona preko modela induktivnosti manji od 15 stepeni. Glavna prednost predloženog pristupa je da se rešenje direktno računa u jednom koraku, a ne korišćenjem iterativnog postupka. Zbog toga je predloženi model praktičan i numerički efikasan za praktične primene u mikroprocesorima i programabilnim logičkim kontrolerima koji u okviru opreme koja upravlja EES.

Da bi se demonstrirala svestranost predloženog, modeli su korišćeni u simulacijama rada regulatora napona naponske zone. Kontrola napona je realizovana kroz dva kontrolna režima rada. Prvi reguliše ukupnu razmenu reaktivne snage sa susednim zonama i održava je na nuli sve dok je rezerva naponske margine pilot čvora zone dovoljna. U drugom režimu rada održava se željena naponsko reaktivna karakteristika pilot čvora sa zadatim statizmom (koji se takođe može menjati). Rezultati simulacije regulacije napona zone pri različitim promenama opterećenja unutar i izvan zone predstavljani su i detaljno objašnjeni.

Ključne reči: modelovanje elemenata elektroenergetskog sistema; brzina simulacije; tokovi reaktivnih snaga; regulator napona naponske zone

1. UVOD

Postoji širok spektar softvera za modelovanje energetskih sistema dostupnih na tržištu [1], [2].

Komercijalno dostupni softveri nude detaljne modele svih elemenata električne mreže za statičke i dinamičke studije analize elektroenergetskih sistema (EES) prema standardima npr. [3], [4]. Danas operateri prenosnih sistema razmjenjuju mrežne modele u standardnom formatu [5] tako da su dostupni veliki modeli regiona. Međutim, kada je u pitanju verifikacija modela, prilagođavanje parametara može biti dugotrajno, uglavnom zbog velikog broja parametara koji nisu uvijek dostupni. Postupak podešavanja modela može biti kompleksan i dugotrajan zbog iterativne prirode kalkulacija. Istovremeno, u uslovima kada mreža postaje gušća, pojavljuje se potreba za regulatorima napona na području zone. Savremene mikro-mreže u današnjim uslovima u potpunosti podsećaju na velike mreže. U njima se javljaju dvosmerni tokovi aktivnih snaga kao i oprema za regulaciju napona i frekvencije. Oni su u stanju da balansiraju električnu potražnju sa proizvodnjom, vrše dispečing resursa i vode računa o pouzdanosti lokalne mreže. Savremene mikro-mreže zahtevaju kontrolere sa mogućnošću obavljanja ovih funkcija. Ti kontroleri koriste merenja u realnom vremenu i modele čitave zone EES ili distribuirane lokalne mreže kao ulazne podatke. Kao izlaze generišu upravljačke signale. U ove svrhe su razvijeni adekvatni mrežni modeli. Mrežni modeli moraju biti razvijeni i prilagođeni svakoj aplikaciji pojedinačno, kako bi se obezbedio balans između potrošnje računarskog vremena sa jedne strane i tačnosti proračuna sa druge strane. Tehnički zahtevi regulatora definišu složenost modela. Tehnički zahtevi regulatora su:

- brzina regulatora određena je vremenskim domenom procesa koji se kontroliše;
- dizajn kontrolera treba da bude kompaktan i jednostavan za rukovanje;
- treba koristiti industrijsku opremu u pogledu

elektromagnetnih smetnji (EMI) i drugih zahteva za industrijskom primenom na lokaciji (trafostanice,

elektrane, kontrolni centri itd.).

Fig. 1 Tradicionalni EES

Što se tiče brzine odziva, posmatrani regulator kontroliše oblast (manju ili veću) u kojoj su prisutni svi mrežni elementi:

- velike elektrane ili distribuirani generatori sa svojom kontrolnom opremom,
- prenosne ili distributivne linije,
- prekogranični dalekovodi ili veze sa srednje/visoko naponskom mrežom;
- opterećenja, skladišta električne energije.

Glavni problemi koji proizilaze iz uključivanja obnovljivih izvora u EES su: nesigurnost u prognozi raspoložive aktivne snage, amplituda promena aktivne snage, brzina promena aktivne snage, broj izvora koji su vezani na mrežu, pojava tranzijenta pri povezivanju i isključivanju obnovljivih izvora, promena u profilu mrežnog napona i gubitaka koji se menjaju sa stvarnim promenama pravca toka snage. Slike 1 i 2 predstavljaju zahteve za regulaciju u tradicionalnim i savremenim EES. U tradicionalnom sistemu upravljanja električnom energijom problem se sastojao u regulaciji dispečabilnih i dobro predvidljivih konvencionalnih elektrana kako bi se zadovoljio dobro predvidljiv industrijski i stambeni konzum. Savremeni EES sa visokim prodorom zelenih obnovljivih izvora se suočavaju sa dve dodatne neizvesnosti, raspoloživost resursa (vetar, solarna energija, biomasa, itd.) i zahtevi tržišta električne energije. Takođe, pogonska karta obnovljivih izvora energije često ima ograničenja u pogledu reaktivne sposobnosti agregata. Što se tiče regulatora za kontrolu napona, kontroleri održavaju željene profile napona koordinacijom primarnih regulatora napona tako da se

prilagode promenama stvarne proizvodnje, potrošnje i tokova. Naponska zona obuhvata područje u kojem naponi svih tačaka zone prate napon glavnog čvora zone, pilot čvora i relativno su nezavisni u pogledu potreba za reaktivnom snagom u odnosu na susedne zone. Regulator zone odgovara lokalnoj prirodi napona i pruža lokalnu kompenzaciju reaktivne snage. Fina kontrola reaktivnih snaga i napona ($Q-V$) duž područja preusmerava tok reaktivne snage na željeni način.

Kontrolere zone karakteriše upravljanje u realnom vremenu uz obezbeđivanje vremenske dekompozicije sa odzivom primarne regulacije. Kontroleri zone realizuju se na programabilnim logičkim kontrolerima (PLC) koji predstavljaju opremu prilagođenu radu u industrijskim uslovima, testiranu na elektromagnetna zračenja, lako dostupnu na tržištu uz obezbeđenu tehničku podršku u rezervnim delovima, lako konfigurabilnu, fizički izdržljivu i sa raspoloživom lepezom industrijskih komunikacionih protokola. U radu [6] razvijena je digitalna realizacija modela tokova reaktivne snage za potrebe kontrole napona.

Potreba za novim modelom proizilazi iz zahteva konkretne aplikacije. Adekvatan jednostavan model sa zadovoljavajućom tačnošću je cilj, ali često je neophodno uvesti određeni nivo prilagođavanja parametara (kontroleri rade u realnim mrežama u kojima dolazi do promena veličine parametara i strukture). Zahtev jednostavnosti proističe iz dva razloga: vreme izračunavanja treba da bude dovoljno kratko da bude kompatibilno sa hardverskim mogućnostima i, što je još važnije, ograničeni broj parametara modela mora biti

Fig. 2 Savremeni EES

lako dostupan kako bi se omogućila brza parametrizacija. Prednosti modela: razumno kratko vreme računanja, ograničeni broj lako dostupnih parametara, ugrađeno kuplovanje veza između aktivne i reaktivne snage (posebno bitno kod distributivnih mreža), rešenje se

izračuna direktno (ne zahteva se iterativni proces). Nedostatak ovog pojednostavljenog modela je smanjena tačnost koja se može poboljšati primenom adaptivne kontrole. Ovaj nedostatak može biti prevaziđen realizacijom upravljanja u zatvorenoj povratnoj sprezi.

2. MODELI ELEMENATA EES

2.1 Model prenosnih linija

Za jednostavan sistem prikazan na sl. 3, uz zanemarivanje redne otpornosti važi (1):

$$\underline{I} = \frac{V_1 - V_2}{jX}, \quad (1)$$

gde je V_1 napon na ulaznom kraju, a V_2 napon na izlaznom kraju linije. Pretpostavljajući da je $V_1 = V_1 \angle 0$ i $V_2 = V_2 \angle -\mu = V_2 e^{-j\mu}$, snaga na ulaznom kraju (S_1) i na izlaznom (S_2) kraju date su sa (2) i (3):

$$\underline{S}_1 = V_1 \underline{I}_1^* = P_1 + jQ_1 = \frac{V_1 V_2 \sin \mu}{X} + j \frac{V_1^2 - V_1 V_2 \cos \mu}{X}, \quad (2)$$

Slika. 3 Dalekovod a) ekvivalentno kolo i b) model za primenu u Q-V oblasti, redna otpornost je zanemarena

$$\underline{S}_2 = V_2 \underline{I}_2^* = P_2 + jQ_2 = \frac{V_1 V_2 \sin \mu}{X} + j \frac{V_1 V_2 \cos \mu - V_2^2}{X}. \quad (3)$$

Ako je μ dovoljno malo, manje od 15° , tada se sa greškom manjom od 1% može pisati:

$$\sin \mu = \mu [\text{rad}], \quad (4)$$

$$\cos \mu = \sqrt{1 - \sin^2 \mu} \approx 1 - \frac{1}{2} \sin^2 \mu + \varepsilon; \mu \rightarrow 0, \varepsilon \rightarrow 0. \quad (5)$$

Kombinovanjem (2) i (5), tj., $\sin(\mu)$ iz (2) se izrazi kao funkcija aktivne snage P , V_1 , V_2 i reaktanse dalekovoda X , dobija se (6)

$$\cos \mu \approx 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{PX}{V_1 V_2} \right)^2. \quad (6)$$

Zamenom (6) u izraz za reaktivnu snagu Q_2 iz (3) dobija se

$$Q_2 = \frac{V_1 V_2 - V_2^2}{X} - \frac{1}{2} \frac{P^2 X}{V_1 V_2}. \quad (7)$$

Drugi član sa desne strane izraza (7) predstavlja faktor korekcije toka Q zbog toka P .

Što se tiče pretpostavke o zanemarenju redne otpornosti dalekovoda ona je opravdana kod svih dalekovoda 220 kV i više. Što se tiče uticaja kapaciteta, kod kratkih dalekovoda, kraćih od 80 km, kapacitivnost se može [7] zanemariti.

2.2 Model transformatora

U proračunima tokova reaktivnih snaga za potrebe upravljanja naponima gubici u baktu i gvožđu transformatora se mogu zanemariti. Sada, ako uzmemo da je Q_1 reaktivna snaga na ulazu u transformator Q_g , i Q_2 na izlazu tj. na VN strani transformatora Q_{VN} , X reaktansa transformatora X_{bt} , tada, takođe, možemo koristiti izraz (7), slika 4,

$$Q_{HV} = \frac{V_g V_{HV} - V_{HV}^2}{X_{bt}} - \frac{1}{2} \frac{P^2 X_{bt}}{V_g V_{HV}} \quad (8)$$

gde se indeks g odnosi na fizičke veličine vezane za NN stranu blok transformatora preko koga se generator vezuje na prenosnu mrežu, a indeks HV za veličine na VN strani blok transformatora, P je tok aktivne snage, Q reaktivne snage, V je napon i X_{bt} reaktansa blok-transformatora.

2.3 Model sinhronog generatora

Sinhroni generator je modelovan korišćenjem tranzijentne reaktanse u direktnoj osi, slika 5, uz korekciju zbog toka aktivne snage i prenosnom funkcijom prvog reda [7], slika 6. Model sinhronog generatora sa automatskim regulatorom napona (ARN) prikazan je na slici 7. ARN je predstavljen pogodnom prenosnom funkcijom estimiranom iz odziva sinhronog generatora u posmatranoj radnoj tački.

Slika 4 Transformator a) ekvivalentno kolo i b) model za primenu u Q-V oblasti, gubici u baktu i gvožđu su zanemareni

Slika 5 Tok Q kroz tranzijentnu reaktansu sinhronog generatora X_s

Slika 6 Sinhrona mašina predstavljena dinamičkim modelom prvog reda

Slika 7 Sinhroni generator sa regulatorom napona (ARN)

2.4 Modelovanje vetro parkova koji su vezani na mrežu preko energetskih pretvarača

Vetro generatori su najčešće vezani na mrežu preko niskonaponskih invertora, obično nazivnog napona 690 V. Ti invertori se preko svojih transformatora povezuju u zajednički sredjenaponski razvod (10 kV ili 20 kV) radi prikupljanja proizvedene energije i njenog sprovođenja do tačke priključenja na VN prenosnu mrežu (110 kV ili više) pomoću transformatora koji je zajednički za ceo vetropark. U slučaju naponski kontrolisanih invertora ekvivalentno kolo za simulacije je prikazano na slici 8. Napon invertora reguliše se brzo i dinamika napona izlaznog filtera invertora određena je induktivnošću i kapacitivnošću filtera. Dodatni zahtevi za regulaciju napona invertora vezani za upravljanje naponim i reaktivnim snagama prikazani su adekvatnom prenosnom funkcijom na slici 8, gde je E_i ems invertora pre filtera a prikazana je kao zbir bazne vrednosti E_{i0} i dela na koji utiče regulator.

Slika 8 Model elektrane vezane na mrežu preko energetskog pretvarača sa ARN

2.5 Model opterećenja

S obzirom da brza dinamika opterećenja nije od interesa za predmetna ispitivanja i da su se svi primarni procesi smirili opterećenje je modelovano ekvivalentnim reaktansama.

3. PRIMENA MODELA NA KONTROLER NAPONSKE ZONE

Predloženi modeli su upotrebljeni za testiranje razvijenog regulatora napona zone, da bi se demonstrirala jednostavnost i intuitivnost pri upotrebi. Osnovni principi funkcionisanja regulatora napona zone su [7]:

1. Sve dok je naponska zona nezavisna u pogledu regulacije napona (generisanje/apsorpcija reaktivne snage podmiruju potrebe potrošnje uz održavanje potrebne rezerve reaktivne snage i napona), razmena reaktivne snage sa susednim naponskim zonama se održava na nuli. Na taj način postiže se smanjenje gubitaka i kapacitet prenosnih vodova je maksimalno raspoloživ za prenos aktivne snage.

2. Kada se približi margini rezerve napona kontroler zone dopušta razmenu reaktivne snage sa susednim zonama po cenu rasta gubitaka u prenosu da bi sačuvalao pozdanost EES.
3. Kada generatorske jedinice dostignu dopuštene granične vrednosti po naponu i reaktivnoj snazi, napon pilot čvora i unutar zone se više ne kontroliše resursima iz zone jer su iscrpljeni.

Ovi principi su ilustrovani na slici 9. Sve dok se reaktivni konzum zone pokriva generisanje reaktivne snage unutar zone i napon pilot čvora (PČ) nalazi i dopuštenim granicama naponski kontroler naponske zone održava snagu reaktivne razmene sa susednim zonama na nuli. Što se tiče opterećenja zona ono je pokriveno proizvodnjom zone i napon je u granicama graničnih vrednosti dozvoljenog opsega, pa regulator deluje tako da održava razmenu reaktivne snage susednim zonama na nulu (9), (10),

$$V_{PN_low} < V_{PN} < V_{PN_high}, \quad (9)$$

$$\Delta \sum_n Q_{PPn} = \sum_j Q_{ij} \cdot \quad (10)$$

gde je:

Q_{PPn} generisana reaktivna snaga u elektrani n koja se nalazi u posmatranoj naponskoj zoni,

Q_{ij} tok reaktivne snage duž dalekovoda koji spaja čvorove i i j .

Kako se napon PČ približava margini dozvoljene naponske rezerve (11), regulator zone daje prednost stabilnosti i sigurnosti i potiskuje zahtev za minimizacijom gubitaka. Generisanje reaktivne snage kontroliše se na način da podupire napon do određenog stepena, definisan pomoću naponskog statizma PČ.

$$V_{PN} > V_{PN_voltage_reserve_high} \quad \text{or}$$

$$V_{PN} < V_{PN_voltage_reserve_low} \quad (11)$$

Nakon prekoračenja granica napona, održava se zadati nagib naponsko-reaktivne karakteristike PČ promenom nivoa generisane reaktivne snage, kao što je definisano sa (12),

$$Q_{zone_i_new} = \frac{Q_{zone_i} + \frac{V_{PNref} - V_{PN}}{X_{net}}}{1 + \frac{X_{droopPN}}{X_{net}}}, \quad (12)$$

Kontroler zone računa ciljnu vrednost za sledeći korak $Q_{zone_i_new}$ za željenu referentnu vrednost napona pilot-čvora V_{PNref} , zadatu vrednost statizma $X_{droopPN}$ Q-V karakteristike PČ i estimiranu vrednost mrežne reaktanse X_{net} . Ovako izračunata vrednost $Q_{zone_i_new}$ ulazi kontroler reaktivne snage, gde je Q_{zone_i} reaktivna snaga zone i , Q_{zone_load} je ukupno reaktivno opterećenje zone i , a V_{PN} je napon PČ pre poremećaja, slika 9.

Najzad, kada su reaktivni kapaciteti posmatrane zone iscrpljeni, napon je dalje određen vrednostima napona u susednim zonama. Treba napomenuti da raspoloživa reaktivna snaga, minimalna i maksimalna, u prisustvu visokog procenta obnovljivih izvora, veoma varira u vremenu. Dispečer operatora prenosnog sistema ne mora

da ima informaciju kolika je reaktivna rezerva dostupna u realnom vremenu u svakoj oblasti napona. Kontroler naponske zone nadzire broj generatorskih jedinica povezanih na mrežu i njihove raspoložive reaktivne rezerve u realnom vremenu unutar naponske zone.

Slika 9 Ciljna naponsko reaktivna karakteristika pilot čvora sa naglašenim različitim režimima regulacije

Slika 10 Blok dijagram simulacionog kola razvijenog u PSIM programu

naponske zone u dva različita režima rada u okviru kojih se utiče na reaktivnu snagu i napon PČ. Prvi režim rada za kontrolu napona ima za cilj demonstraciju mogućnost održavanja snage reaktivne razmene preko granica zone. Provera simulacije prvog režima kontrole vrši se simuliranjem odziva napona PČ odgovora i razmene reaktivne razmene naponskih zona sa ostatkom mreže. Spoljna mreža je predstavljena kao naponski izvor promenljive vrednosti priključene preko reaktanse od 2%. Ekvivalentni mrežni napon iza ekvivalentne reaktanse se menja naniže sa 1,04 r.j. u koracima od 0,04 r.j. Događaj #1 na slikama 11, 12 i 13 je početno stanje sa vrlo malom razmenom reaktivne snage između posmatrane naponske zone i ostatka mreže. Promena napona mreže iza reaktanse iznosi 0,04 r.j. Kada se napon mreže promeni, povećava se generisana reaktivna

Dakle, ako tercijarna kontrola napona nije dostupna, dispečer vrši nadzor i distribuira upravljačke akcije kontrolerima naponskih zona umesto da se upravlja reaktivnom snagom velikog broja pojedinačnih generatorskih jedinica različitim reaktivnih sposobnosti.

4. REZULTATI SIMULACIJA

Opisani modeli koriste se za ispitivanje predloženog naponskog kontrolera naponske zone u simulacijama. Simulaciono kolo je napravljeno pomoću alata za simulaciju PSIM [8], slika 10. Svaki relevantni model elementa EES, npr. sinhroni generator, blok-transformator i reaktivni i naponski izvori u susednim naponskim zonama predstavljeni su pomoću adekvatnih podkola unutar modela baznih kola. Pretpostavlja se da je tok aktivne snage unapred definisan, prema dnevno rasporedu vožnje ili prognozama. Svi elementa modela koriste se za modelovanje veličine napona i tokova reaktivnih snaga.

Glavni cilj razvijenih simulacija je da pokaže/demonstrira ponašanje naponskog kontrolera

snaga unutar zone korektivnim delovanjem upravljanja na naponske reference, događaj #2, i novo stacionarno stanje sa nultom reaktivnom snagom razmene je uspostavljeno do trenutka kada se dešava događaj #3. U trenutku #3 povećava se potrošnja reaktivne energije unutar zone za 0,25 r.j. Posle tog događaja, korektivnim upravljanjem u trenutku #4 uspostavlja se novo stacionarno stanje sa nultom izmenom reaktivne snage do trenutka kada se dešava događaj #5.

Kao što je prikazano na slici 13, razmena reaktivne snage između zona napona i spoljašnje mreže održava se uspešno blizu nule pomoću upravljačkog dejstva kontrolera naponske zone.

Izbor načina kontrole napona ostvaruje se upoređivanjem stvarnog napona PČ i zadate vrednosti

$V_{PN_voltage_reserve_low}$. U simuliranom primeru ova vrednost je podešena na 0.95 r.j. Nakon što napon PČ padne ispod vrednosti $V_{PN_voltage_reserve_low}$ u trenutku merenja, menja se režim rada kontrolera naponske zone u režim regulacije Q-V karakteristike PČ. U tom režimu statizam Q-V karakteristike PČ je podešen na 0,1 r.j. Daljim smanjenjem ekvivalentnog mrežnog napona, napon PČ se više ne održava, već se održava željena vrednost statizma i na taj način fino odmerava odziv naponske zone na promene ekvivalentnog napona iza reaktanse mreže, slike 11 i 12. Nakon step promene mrežnog ekvivalentnog napona od 0,04 r.j. u momentu #5 postignuto je novo stacionarno stanje neposredno pre trenutka #6. Primenjena je povorka step promena ekvivalentnog napona mreže, a odgovarajuća stacionarna stanja koja se postižu su označena kao događaji #7, #9 i #11. Na slici 14 je prikazano da je postignut željeni statizam napona.

Kada je naponska zona reaktivno samodovoljna, razmena reaktivne snage se održava na nuli (događaji od #1 do #5). Nakon što je napon PČ izašao iz dopuštenog opsega napona, nivo generisanja reaktivne snage u zoni se podešava da održava željeni Q-V nagib (događaji od 7 do 9), slika 13 i 14.

Slika 11 Odziv reaktivne snage u vremenu. Gornji trag je generisana reaktivna snaga u okviru naponske zone dok se donji trag odnosi na snagu reaktivne razmene sa susednim zonama.

Slika 12 Napon pilot čvora u toku primene opisanih poremećaja

Slika 13 Snaga razmene reaktivne snage u funkcije napona pilot čvora. U tačkama 1, 2 i 3 razmena reaktivne snage se dejstvom upravljačkih akcija održava na nuli

Slika 13 Generisana reaktivna snaga unuu funkcije napona pilot čvora. U tačkama 7, 8 i 9 statizam Q-V karakteristike pilot čvora se održava konstantnim

5. ZAKLJUČAK

Prikazan je novi pojednostavljeni način modelovanja elemenata elektroenergetske mreže, što je pogodno za brzu, ne-iterativnu kalkulaciju napona pilot čvorova i tokova reaktivnih snaga. Ovaj pristup je dovoljno dobar da se koristi u prediktivnom kontrolnom pristupu u svrhu realizacije kontrole napona zone. Predstavljani modeli lako se implementiraju na hardver koji je namenjen za aplikacije upravljanja u realnom vremenu u industrijskim uslovima, jer ne postoji nijedna iterativna procedura za rešavanje problema napona čvorova i tokova reaktivnih snaga. Umesto toga, postoji jednostavno rešenje koje se izvršava u jednom koraku. Za aplikacije u realnom vremenu jednostavno je koristiti predložene modele u realizaciju adaptivnih šema upravljanja.

Simulacija daje precizne odzive reaktivnih snaga i rezultuje postizanjem ciljnih funkcija pri kontroli napona pilot čvorova. Konačni rezultat predstavljene kontrole naponskih zona je poboljšani profil napona u prenosnoj mreži. Dalje, predloženi pristup se lako može proširiti na algoritme za detekciju neispravnih podataka/merenja u oblasti obrade velikih količina podataka dobijenih iz elektroenergetske mreže.

6. REFERENCE

- [1] *DigSilent Powerfactory* available at <http://www.digsilent.de/index.php/products.html>
- [2] PSS®E, *Power Transmission System Planning Software* available at <http://w3.siemens.com/smartgrid/global/en/products-systems-solutions/software-solutions/planning-data-management-software/planning-simulation/Pages/PSS-E.aspx>
- [3] *IEEE Recommended Practice for Excitation System Models for Power System Stability Studies*, IEEE Std 421.5™-2005, IEEE, 3 Park Avenue, New York, NY 10016-5997, USA, April 2006.
- [4] *IEEE Guide for Synchronous Generator Modeling Practices and Applications in Power System Stability Analyses*, IEEE Std 1110-2002, IEEE Std 421.5™-2005, IEEE, 3 Park Avenue, New York.
- [5] "Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity (UCTE)," available at <http://www.ucte.org>.
- [6] A. S. Musleh, S.M. Muyeen, Ahmed Al-Durra, Innocent Kamwa, "Testing and validation of wide-area control of STATCOM using real-time digital simulator with hybrid HIL-SIL configuration," *IET Gener. Transm. Distrib.*, 2017, Vol. 11 Iss. 12, pp. 3039-3049
- [7] S. Corsi, *Voltage Control and Protection in Electrical Power Systems (From System Components to Wide-Area Control)*, Springer-Verlag, London, 2015
- [8] PSIM simulation tool available at <https://powersimtech.com>

POWER NETWORK MODELLING FOR Q-V HARDWARE IN THE LOOP AND REAL TIME CONTROL APPLICATIONS

Abstract: *In the paper the approximate way of power system elements modelling adjusted for reactive power flow and voltage simulations is presented and the use of*

these models is demonstrated. The developed approximate models of power system elements are simple but when used in circuit simulations the fast and accurate enough reactive power flow solution is obtained. The performed reactive power flow calculations take into account corrections due to predetermined active power flow through circuit branches. The so derived values are accurate enough (error less than 1%) in cases where voltage angle across inductance model is less than 15 deg. The main advantage of the proposed approach is that the solution is directly calculated in one step, rather than using iterations. Due to this the proposed approach is handy and numerically efficient for use in power network modelling for hardware in the loop and real time applications, based on industrial grade programmable logic controllers (PLCs).

To demonstrate the versatility of the proposed modelling approach, these models are used to build up the circuit used for the simulation of voltage area controller operation. The voltage area control is modelled by two voltage control modes. The first one is keeping the area total exchange of reactive power close to zero until pilot node (PN) voltage is within the certain voltage band and the second one is imposing the predetermined the PN voltage reactive droop. Simulation results of area voltage control operating under different external and internal transient reactive sinks are presented and thoroughly explained.

Key words: *power system elements modeling; fast simulation; reactive power flow; area voltage control*